

O'ZBEKISTONDA O'Q OTISH SPORTINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI

X.O'.Toshmatov

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqot instituti mustaqil izlanuvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14366459>

Mamlakatimizda olimpiya harakatini rivojlantirish va olimpizm g'oyalarini targ'ib qilish borasida muayyan ishlar olib borilmoqda. Ushbu sohadagi islohotlarni davlat siyosati darajasida ko'rib chiqilishi ulkan natijalarni qo'lga kiritilishining asosiy sababi sifatida ko'rish mumkin.

Joriy yil Fransiyaning Parij shahrida bo'lib o'tgan yozgi Olimpiya va Paralimpiya o'yinlarida munosib ishtirok etib, Vatanimiz tarixida mislsiz natijalarga erishgani, Yangi O'zbekistonning xalqaro miqyosdagi obro'-e'tiborini oshirish, yosh avlodni ona yurtga muhabbat, milliy g'urur va iftixor tuyg'ulari ruhida tarbiyalash borasidagi katta xizmatlari uchun bir qator sport sohasi vakillari davlat mukofotlari bilan taqdirlandi.

Endi navbatdagi yozgi Olimpiya va Paralimpiya o'yinlarida qatnashish huquqini beruvchi litsenziyalar sonini ko'paytirish, 2028-yil Los-Anjeles shahri (AQSh) bo'lib o'tadigan XXXIV yozgi Olimpiya va XVIII Paralimpiya o'yinlariga sportchilarimizning har tomonlama tayyorligi va muvaffaqiyatli ishtirokini ta'minlash asosiy ustuvor vazifalardan hisoblanadi.

Ammo, bugungi kunda hech kimga sir emaski, Olimpiya va Paralimpiya o'yinlari dasturiga kiritilgan sport turlarining hammasi ham yurtimizda rivojlangan deb aytilish mubolag'a bo'ladi.

O'tkazilgan musobaqalar tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, qo'lga kiritilgan sport yutuqlarining aksariyati yakka kurash sport turlariga to'g'ri keladi.

Yuqoridagilarni inobatga olib, kelajakda boshqa sport turlarini, ya'ni suv sporti, sport o'yinlari, qishki va murakkab-texnik sport turlarini ham paralel ravishda rivojlantirish masalasi strategik rejalarda o'z aksini topishi zarur. Aynan o'q otish sporti turi ham shular jumlasidandir.

Parij-2024 Olimpiya o'yinlarida o'q otish (stenddan otish) sport turidan umumiy 15 ta dastur kiritilgan (erkaklar 6 ta, ayollar 6 ta, aralash juftlik 3 ta).

O'q otish								Stendda otish			
10 m (to'pponcha)		10 m (miltiq)		25 m (to'pponcha)		50 m (miltiq)		Aylanma stend (skit)		Transheyali stend (trap)	
Erkak	Ayol	Erkak	Ayol	Erkak	Ayol	Erkak	Ayol	Erkak	Ayol	Erkak	Ayol
Miks		Miks		-		-		Miks		-	
8 yullanma 6 medal				4 yullanma 2 medal		4 yullanma 2 medal		8 yullanma 5 medal			

Jami o'q otish dasturida 16 ta yo'llanma va 10 ta medal to'plami hamda stendda otish dasturida 8 ta yo'llanma va 5 ta medal to'plami mavjud.

O'q otish sportining pnevmatik qurollardan otish dasturlarini sport jihozlari va o'q dorilarini qolgan dasturlardan ko'ra arzonroqligini, hozirgi kunda Respublika miqyosida pnevmatik quroldan otish bo'yicha mutaxassislar, sportchilar hamda shu dastur uchun 10 metrlik tirlar mavjudligini inobatga olgan holda, pnevmatik qurollardan otish dasturlarga birinchi navbatda e'tibor qaratish hamda ularni rivojlantirish maqsadga muvofiq.

Oxirgi 6 yil davomida O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi "Vatanparvar" tashkilotida beqaror moliyaviy holat sababli sportni rivojlantirish uchun yetarli imkoniyat yaratmayapti. 2017 yilda "Vatanparvar" tashkilotida o'q otish sporti bilan qatnashuvchilar soni 2 900 nafardan ortiq bo'lgan, lekin 2023-yilda 200 nafarga yaqin sportchi o'q otish sporti bilan qatnashmoqda.

Shu bilan birga 2017-yilda 122 ta tir o'z faoliyatini oborgan, hozirgi kunda 12 ta tirdan (2 ta Toshkent viloyatida hamda 1 tadan Namangan, Buxoro, Farg'ona, Andijon, Surxondaryo, Xorazm, Qashqadaryo, Sirdaryo viloyatlari, Qoraqalpog'iziston Respublikasi, Toshkent shahri) foydalanmoqda.

O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi "Vatanparvar" tashkilotiga tegishli Toshkent shahar, Yunusobod tumani, 17-mavzeda joylashgan 17-chi Avtomaktab binosi va xududi qishki va murakkab texnik turlar bo'yicha Respublika oliy sport mahorati maktabining balansiga o'tkazish va mazkur binoni qayta rekonstruksiya qilish zarur. Shu bilan 20 kishilik mehmonxona, ovqatlanish joyi, 10 metrlik tir, trenajyor zali tashkil etish taklif etiladi.

Respublika miqyosida O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi "Vatanparvar" tashkilotiga tegishli sport bazalari va ularni hududida joylashgan 10 metrlik tirlar Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlari hamda sport turlar bo'yicha ixtisoslashtirilgan sport maktablarining balansiga o'tkazib berish va shu maktablarda o'q otish sport turining bo'limlarini tashkil etish maqsadga muvofiq.

O'q otish sport turining pnevmatik quroldan otish yo'nalishi Namangan, Andijon, Xorazm, Surxondaryo va Toshkent viloyatlarida qisman rivojlangan. Kichik kalibrli qurollardan (25m, 50m) va stendda otish dasturlari faqat Toshkent shahrida va Toshkent viloyatida rivojlangan.

Pnevmatik quroldan otish uchun zarur bo'lgan elektron nishonlar Toshkent shahridan tashqari boshqa respublika hududlarida mavjud emas.

Hozirgi kunda Toshkent viloyati, O'rtachirchiq tumani, O'rtasaroy posyolkasida joylashgan "Zamonaviy o'q otish sporti kompleksi"ning qurilishmontaj ishlarini to'liq yakuniga yetkazish uchun:

- tugallanmagan qurilish ob'ektining ustki (tom) qismi yopilmaganligi hamda 4-5 yil davomida qarovsiz qolganligi munosabati bilan, qurilish ishlarini davom ettirishning maqsadga muvofiqligi yuzasidan ekspert hulosalarini olish (qurilish materiallari, yuklanishlar, zilzila-bardoshlik va h.k.);

- o'q otish sportining so'ngi yillardagi rivojlanishi, qoidalar va standartlarning o'zgarganligini hisobga olib hamda qurilish materiallarining zamonaviy energotejamkor turlaridan foydalanishni nazarda tutuvchi loyihasmeta xarajatlarini qaytadan ishlab chiqish maqsadga muvofiq.

Xalqaro o'q otish federatsiyasi talablariga ko'ra hamda Jahon kubogi, Osiyo chempionati va Gran-pri musobaqalarini o'q otish bo'yicha tir va elektron nishon, stenddan otish bo'yicha 5 ta maydonchali sport inshooti hamda to'liq sport inventarlari bilan ta'minlangan bo'lishi lozim.

O'q otish sport turini Respublika xududida yanada rivojlantirish va misol tariqasida Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida o'q otish sport turi uchun 10m, 25m, 50m tirdan va aylanma va transheyali stend zarur.

Aylanma va transheyali stend – 850x300m (5 ta maydoncha) – har bitta maydonchada 2 ta aylanma stend uchun va 15 ta transheyali stend uchun nishonlarni uloqturuvchi maxsus uskuna, boshqaruv server pulti, 10 ta maxsus mikrofon, natijalarni ko'rsatuvchi maxsus monitor bo'lishi lozim.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, kelgusida o'q otish sport turi moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish, xorijiy tajribalarni amaliyotga joriy etish yuzasidan zarur chora-tadbirlar belgilash, shuningdek, o'q otish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish, xususan, yo'nalishda fundamental, amaliy va innovatsion loyihalari, maqsadli ilmiy-tadqiqot loyihalari amalga oshirish, ilmiy-ommabop asarlarni nashrga tayyorlash va chop etish, mazkur yo'nalishga bag'ishlangan ilmiy konferensiyalar, seminarlar va treninglar tashkil etish tavsiya etiladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Бураков А.М. Подготовка общественных тренеров и инструкторов по пулевой стрельбе // М., 1987. — 118 с.
2. Воропаева Е.В. Динамика работоспособности в пулевой стрельбе и способы ее оптимизации // Дис. .канд. пед. наук. -М., 2002. 191 с.
3. Кривцов А.С., Палехова Е.С. Комплексная форма отбора в пулевой стрельбе // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка №4.- 2008.- С. 64-67.